

REPOSITORIO ACADÉMICO UPC

Primer encuentro subregional de editores de revistas científicas estudiantiles en ciencias de la salud, Arequipa, Perú, 2014

Item Type	info:eu-repo/semantics/article
Authors	Clouet Huerta, Diego E.; Mejia, Miluska O.; Carvajal Tapia, Aaron E.; Mayta-Tristan, Percy; Rodríguez-Morales, Alfonso J.
Citation	Rev Med Chile 2014; 142: 1352-1353
Publisher	Sociedad Médica de Santiago
Rights	info:eu-repo/semantics/openAccess
Download date	03/11/2022 17:56:59
Link to Item	http://hdl.handle.net/10757/336290

Primer encuentro subregional de editores de revistas científicas estudiantiles en ciencias de la salud, Arequipa, Perú, 2014

First subregional meeting of health sciences students' scientific journal editors, Arequipa, Peru, 2014

Sr. Editor:

El progreso de las ciencias y del conocimiento depende cada vez más del trabajo cooperativo entre distintos grupos de investigación y es clave para mejorar la producción científica¹. En la búsqueda de esa cooperación, las revistas científicas estudiantiles no son la excepción, pues desde hace años se realizan reuniones internacionales para editores estudiantiles con el fin de crear redes de apoyo y mejora del proceso editorial².

Desde 1998 se realiza anualmente un encuentro de editores de revistas estudiantiles, organizado por la *Federación Latinoamericana de Sociedades Científicas de Estudiantes de Medicina* (FELSOCEM)². Sin embargo, infortunadamente, muchos encuentros no han podido llevarse a cabo apropiadamente, como ocurrió en los años 2010, 2011, 2012 y 2014. Por ello y como una forma alternativa de fortalecer el trabajo de esos encuentros internacionales, este año la *Sociedad Científica Médico Estudiantil Peruana* (SOCIMEP), entidad nacional que agrupa a las sociedades científicas de estudiantes de medicina en Perú, creó el Primer Encuentro Subregional de Editores de Revistas Científicas de Estudiantes de Medicina (dirigido a editores de Perú, Chile y Bolivia), que se realizó en el marco del XXVIII Congreso Científico Nacional, en la ciudad de Arequipa, Perú.

En dicho encuentro, editores internacionales de revistas *Science Citation Index*, *Scopus* y *Medline*, expusieron las principales problemáticas editoriales y propuestas de soluciones, con énfasis en el contexto de las revistas estudiantiles.

En este encuentro participaron tres de las revistas estudiantiles más importantes de Latinoamérica: *Revista ANACEM* (Chile), *Revista CIMEL* (Perú) y *Revista CIENTIFICA* (Bolivia), las cuales intercambiaron opiniones respecto a la publicación científica, las problemáticas generadas tanto en la captación de nuevos trabajos como en la organización de los distintos comités editoriales y la búsqueda de soluciones o directrices adoptadas

por cada revista para sobrellevar estos problemas.

En este primer encuentro subregional, también se reafirmó que las revistas estudiantiles constituyen medios de difusión científica de calidad, pues aunque los procesos editoriales son guiados por editores estudiantiles, los artículos que se publican y procedimientos que se siguen, como la revisión por pares, son similares a cualquier revista científica prestigiosa³. Un tema crítico para ser reconocidas como revistas de calidad, es lograr indizaciones en bases de datos internacionales, por lo cual el tema más importante de este encuentro fue analizar los requisitos para lograr la indización a la base de datos *Scopus*. Esta base, al no tener restricción para incluir a revistas estudiantiles, se ha propuesto como la meta en cuanto a indizaciones para las revistas que participaron de este encuentro.

En conclusión, nuestro encuentro permitió comprender que las revistas estudiantiles de la región comparten problemas y visiones muy similares del futuro de las ciencias en Latinoamérica y la necesidad de potenciarla al máximo, teniendo presente que estos encuentros, además, son una escuela internacional de editores, semillero de los futuros editores médicos profesionales que son tan requeridos para las revistas científicas nacionales e internacionales en la región.

Se debe hacer énfasis en las nuevas líneas de trabajo a seguir con el fin de indizarse en *Scopus* y ser reconocidas no solo como las mejores revistas estudiantiles de la región, sino por competir de igual a igual con las demás revistas latinoamericanas. Debemos recordar que el rol que cumplen las revistas estudiantiles es clave, no solo en el incentivo de la publicación desde el pregrado sino también en la formación de futuros editores internacionales^{3,4}. Para los próximos años consideramos que este encuentro debería mantenerse y potenciarse, incorporando otros cuerpos editoriales subregionales y contando con más expositores expertos en esta área. Siendo así que estas revistas cumplen un rol importante en la investigación, que se constituyen en un pilar fundamental en el desarrollo de nuevos ideales, que con seguridad llevarán y cumplirán metas con gran valor científico.

Diego E. Clouet-Huerta^{1,a}, *Miluska O. Mejía*^{2,a}, *Aaron E. Carvajal-Tapia*^{3,a}, *Percy Mayta-Tristán*^{4,b}, *Alfonso J. Rodríguez-Morales*^{5,b}

¹Facultad de Medicina, Universidad Austral de Chile, Valdivia, Chile.

²Facultad de Medicina, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, Perú.

³Facultad de Medicina, Universidad Mayor de San Andrés, La Paz, Bolivia.

⁴Escuela de Medicina, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Lima, Perú.

⁵Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad Tecnológica de Pereira, Pereira, Risaralda, Colombia

^aEstudiantes de Medicina, Editores de Revistas Científicas Estudiantiles de Medicina,

^bEditores Médicos.

Referencias

1. Sancho R, Morillo F, De Filippo D, Gómez I, Fernández MT. Indicadores de colaboración científica inter-centros en los países de América Latina. *Interciencia* 2006; 31 (4): 284-292.
2. Oróstegui-Pinilla D, Cabrera-Samith I, Angulo-Bazán Y, Mayta-Tristán P, Rodríguez-Morales AJ. Encuentros

internacionales de revistas científicas estudiantiles de las ciencias de la salud en Latinoamérica, 1998-2008. *Rev Panam Salud Publica* 2009; 25 (5): 469-70.

3. Montenegro-Idrogo JJ, Mayta-Tristán P. Revistas científicas de estudiantes de medicina: ¿en qué se diferencian de otras revistas biomédicas? *Rev Anacem* 2011; 5 (2): 128.
4. Montenegro-Idrogo JJ, Alfaro-Tolosa P. Escuela para editores de revistas médicas en Latinoamérica: El rol de las revistas de estudiantes. *RevMed Chile* 2014; 142 (6): 803-4.

Fuente de financiamiento: Ninguna.

Conflictos de intereses: los autores declaran no tener tenerlos con entidades ajenas a su sitio de trabajo.

Contribución de autoría: DECH tuvo la idea inicial de la carta. Todos los autores participaron en la redacción del borrador, en la revisión crítica del manuscrito y aprobaron la versión final a publicar.

Correspondencia a:

Alfonso J. Rodríguez-Morales. Departamento de Medicina Comunitaria, Piso 3, Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad Tecnológica de Pereira, Pereira, Risaralda, Colombia.

Teléfono: 57 3008847448

arodriguezm@utp.edu.co, ajrodriguezmm@gmail.com